
ДИСКУССИИ

О ТОЧКЕ НЕВОЗВРАТА В СУДЬБЕ СССР

(размышления над материалами «дела» Г. К. Жукова)*

Романовский Николай Валентинович — д.и.н., профессор, заместитель главного редактора журнала «Социологические исследования», профессор РГГУ

Аннотация. Цель осуществлённого в этой статье поиска - обнаружение в событиях 1957 г и смежных с ним лет долгосрочных факторов, которые детерминировали выбор руководством СССР второй половины 1950-х годов

определённого курса внутренней и внешней политики. Выявленные по документам, связанным с устранением из политики министра обороны ССР, члена президиума ЦК КПСС маршала Г. К. Жукова в октябре 1957 г. эти факторы показывают внутренние и внешние проблемы советской системы того времени, а также – в разной степени - предшествующих и последующих периодов истории страны - вплоть до её краха. Предложены объяснения причин нереагирования на последствия этих факторов руководства партии и страны: игнорирование сути возникших перед руководством страны проблем и ошибочность принимавшихся по их поводу решений, неспособность руководства страны-партии определить суть складывавшейся ситуации в стране и в мире, чуждые научному анализу идеологизация и догматизация при поиске курса партии/государства. Обсуждён вопрос, как в свете этих фактов подходить к проблемам «точки невозврата» в судьбах СССР/КПСС. Представлены соображения о научно-политических уроках этой страницы истории СССР для современного руководства Россией и решения перспективных проблем страны.

Ключевые слова. Развал СССР, точка невозврата, дело Г. К. Жукова, Н. С. Хрущёв, историческая социология, проблема «престолонаследия».

DOI: 10.5281/zenodo.3976624

Постановка проблемы. Анализ документов пленума ЦК КПСС 29 октября 1957г., отстранившего маршала Советского Союза Г. К. Жукова от занимавшихся им постов, позволяет уточнить представления о ситуации в стране и в её руководстве в конце 1957 г. в рамках поиска «точек невозврата» в судьбах СССР и понимания предпосылок такого исхода в 1989-1993 гг. Документы и материалы, относящиеся к этому событию, позволяют вести поиск ответов на вопросы, от причин устранения Жукова из руководства до рассмотрения этого кейса как одной из судьбоносных точек истории СССР, показывающих, что страна, система переживали комплекс сложных проблем, которые не решались, не обсуждались, но в итоге вели к развалу страны.

Документы о снятии Жукова с занимавшихся им постов показывали, во-первых,

* Автор выражает искреннюю благодарность профессору А. В. Бузгалину за помощь в работе над статьёй.

накопление комплекса серьёзных внутренних и внешних проблем. Оценка ситуации в стране и в её руководстве в 1957 г. как точки невозврата в судьбах СССР позволяет понять предпосылки такого исхода; как, когда и почему они сложились, возникали; видели ли их вожди и почему не принимали решений, мер, шагов к противодействию созреванию такого исхода. Для этого есть надёжные данные в условиях современной доступности архивов. Дело Жукова благоприятствует решению такой задачи: опубликованы документы – том в сотни страниц¹, стенограмма вынесшего Жукову «приговор» пленума в двух вариантах (правленном ораторами и неправленном), к которым добавлены сопутствующие документы, комментарии учёных, справочные материалы. Нельзя обойти вниманием и тома мемуаров, исследований и популярных изданий о прославленном полководце №1 Великой Отечественной войны. Том прокомментирован одним из составителей профессором В. П. Наумовым [11, 2001], много писавшим, но знавшим больше: он видел недоступные пока архивы – следы этого заметны в опубликованных при его участии документах Октябрьского пленума ЦК КПСС 29 октября 1957 г.

Этот пленум проходил с повесткой дня, официально сформулированной как состояние партийно-политической работы в советских вооружённых силах. Пленум снял Жукова с поста министра обороны СССР, вывел из состава ЦК КПСС и руководящего органа партии и страны – президиума ЦК КПСС. Г. К. Жукову вменили то, что он якобы «нарушал ленинские, партийные принципы руководства Вооружёнными Силами, проводил линию на свёртывание работы партийных организаций, политорганов и Военных советов, на ликвидацию руководства и контроля над армией и Военно-Морским Флотом со стороны партии, её ЦК и Правительства...». Сняли Жукова шестидесяти одного года от роду, он прожил ещё 17 лет. Впрочем, вернёмся к замыслу статьи.

Автору хотелось в рамках авторского понимания веберовской формулы «свобода от ценностей-оценок», известной социологам, в мысленном диалоге с ушедшими акторами кейса, перед воображаемым судом их, победителей в страшной войне, героев победы – от выступавших на пленуме маршала до ополченца и неизвестного солдата – посмотреть на просматриваемую в документах тома о деле Жукова ситуацию в СССР. Документы в томе в массе своей секретные или совершенно секретные. Говорили на пленуме без оглядки, опираясь на имевшуюся у каждого информацию².

¹ Далее в тексте статьи ссылки на страницы этого источника даются в круглых скобках.

² В документах пленума отложилось не прокомментированное пока молчание вокруг имени Сталина, Берия, некоторых фактов, возможно неприятных руководству страны. Многого виделось в специфическом свете сформированных к тому времени неправд и полуправд. Не исключено, что режиссёры пленума предупреждали намеченных ораторов о нежелательных к упоминанию темах.

Маршала Жукова я намерен касаться минимально и исключительно в положительном плане. Он это заслужил, как и все маршалы, генералы, офицеры, солдаты Великой Отечественной.

Кейс «устранение с политической арены СССР маршала Г. К. Жукова в октябре 1957 г.» позволял продвинуться в понимании: а) ответа на вопрос (в приложении к судьбе СССР) А. С. Пушкина: «где таилась гибель моя»? б) опыта попытки создать социалистическое общество, включая сегодняшние поиски альтернатив обществу «модернити» [2].

Документы позволяют обсудить:

- наличие в советской системе проблем, которые грозили ей гибелью в конце 1980-начале 1990-х гг. и стали точками невозврата в суждениях о жизнеспособности СССР;

- исторические обстоятельства (временные рамки) появления таких предпосылок, их общие черты, круг причастных лиц;

- причины отсутствия реакции в верхах страны на наличие тикающего «часового механизма», решений по устранению причин угроз, вызовов;

- возможность применения уроков сложившейся тогда ситуации в анализе политики, принятия решений в настоящее время;

- возможность, предпосылки оценки качеств личностей, создавших благоприятную для развала системы ситуацию.

Автор был нацелен на анализ данных, анализ строго социологический, с помощью социологического инструментария – теоретического и методического. Начну с *анализа фреймов* (рамочных условий) – по Батыгину (И. Гофману [4, с. 6]), то есть характера максимально общих (международных, связанных с общим состоянием СССР) факторов, влиявших на ситуацию и решения пленума, определявших характер и тон выступлений и решений. Это фрейм времени, эпохи, страны, элит. Второй фрейм образуют факторы, определявшие поведение конкретных акторов (пассивных, подыгрывавших и пр. участников кейса, действий, принятых в итоге решений).

Метод *кейс-стади* (анализ конкретного случая) позволяет добиваться в анализе данных полноты, системности, проникать во взаимосвязи, добиваться глубины понимания данных прошлого и надёжности выводов, оценок, обеспечивает выход на обобщения по поводу сходных ситуаций современности, на аналогии.

Методы исторической социологии в применении к вопросам престолонаследия в новейшей истории нашей страны требуют в анализе своеобразия политического процесса в стране выходить за рамки прошлого и стремиться к пониманию сегодняшних процессов на аналогичном уровне власти. Доступность документальной базы в деталях обнаруживает константы, определяющие те или иные действия, факторы, формировавшие реальный курс действий (т. е. политики) руководства страны, что поучительно для курса страны сегодня-завтра.

Ниже автор предлагает размышления, основанные на комплексе методов, прежде всего контент-анализе документов, представленных в тексте статьи, включая архивные этого и смежного периодов.

* * *

Каким же был «фрейм» дела Жукова?

Победа в Великой Отечественной войне вывела СССР на позицию сверхдержавы. К концу 1957 г. уже около 10 лет страна находилась в состоянии холодной войны; угроза мировой войны воспринималась как реальная; СССР развернул «борьбу за мир»; в стране максимально возможными темпами создавались качественно новые средства ведения войны. В начале октября 1957 г. СССР запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли; 3 ноября полетел аппарат с собакой на борту. Но: у всех на памяти была смерть Сталина, «дело Берия» 1953 года. В. С. Абакумова расстреляли 19 декабря 1954 г., 26 мая 1956 г. - М. Багирова. Четыре месяца прошло после отстранения от руководства страной В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, Д. Т. Шепилова (он предупредил Жукова – Георгий Константинович, следующим будешь ты [16, с. 256]). Хрущёву и новой его команде понадобилось примерно два месяца, чтобы прийти к общему мнению, - от Жукова надо избавиться.

Пленум провели за 8 дней до 40-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. К юбилею приурочили совещания коммунистических и рабочих партий со всего мира, частью и лидером которых позиционировали себя лидеры КПСС – в «деле» Жукова судьи. На календаре 29 октября 1957 г., неделя осталась до 40-го юбилея Великой революции, съезжались друзья и союзники со всего мира, в Москву ожидали вождя КНР Мао Цзэдуна; предстояли переговоры, решения, принятие документов и т. д.

Говоря о сформированном к этому времени руководстве страны, следует видеть на фоне его персонального состава резко выделявшегося заслугами и авторитетом маршала Г. К. Жуков. До массового осознания в СССР объективно исторического формата его оставался один шаг. Неожиданно для себя и для окружения он предстал бы потенциальным лидером СССР; его популярность в народе, в зарубежных странах, да и у подавляющего большинства помнивших войну была велика. Сравнение его с другими лидерами страны порождало сознание вероятности взлёта Жукова в обозримом будущем. Идея отстранения Жукова принадлежит или Хрущёву, или кому-то из близких к нему коллег, возможно наиболее прозорливому Микояну. Медлить было нельзя. Предстоявшее 40-летие революции а) подняло бы международный авторитет Жукова, б) дебаты и возможные конфликты (с руководителями КНР) в ходе празднования могли всё осложнить, в) недоброжелателей Хрущёва через месяц-два стало бы ещё больше; и т. д.

Решение убрать Жукова из политики СССР готовили и провели люди, олицетво-

ряющие центры власти в СССР во главе с Н. С. Хрущёвым. Ключевые персоны аппарата ЦК КПСС, неотделимые от ядра советских государственных структур, привыкли руководствоваться соображениями политического самосохранения, но и о физическом самосохранении не думать не могли. Сталин ушёл, нравы власти «смягчилась», но старое не забывалось. Хрущёв нравом от Сталина отличался, с членами «антипартийной группы» не расправился, но кто знает? – так, скорее всего, рассуждали они. Хрущёв не чувствовал себя уверенно, Жуков был для него угрозой №1. Едва ли Хрущёв мог выйти за пределы оргвыводов, политического остракизма. Допущения, что дело могло дойти до устранения маршала, скорее продиктованы менталитетом тех, кто такого рода возможность допускает.

Выступившие на пленуме и голосовавшие за предложенные меры в большинстве своём дисциплинированно выполняли приказы, старались подыгрывать «вождям». Анализировать, понимать ситуацию их не учили; исполнение приказов – вот их школа политики. Показательны в этом плане суждения о политике и политиках сменявшего Жукова на посту министра обороны маршала Р. Я. Малиновского на пленуме (с. 367, 369). Мало кто был способен теоретически анализировать ситуацию. Подготовка профессиональная и научная велась; но усилия не могли дать быстрых результатов. Те, кто становились анахронизмом, цеплялись за скромный по нашим критериям достаток, сопротивлялись как могли непредсказуемым переменам.

В выступлении на таком форуме нужны были серьёзная аргументация, убеждавшие аудиторию пленума факты, постановка важных проблем, тем более, что возможность высказаться о наболевшем без самоцензуры выпадала редко. Поэтому сегодня мы в этих речах находим данные, которые по тем временам считались сугубо секретными, по ним «враг» – реальный в обстановке холодной войны – видел «наши» слабые, больные места, ахиллесову пяту, подтверждения своим предположениям.

Что же из прозвучавшего 29 октября 1957 г. позволяет сегодня судить о точках невозврата нашей ушедшей в небытие родины, Союзе Советских Социалистических Республик? Какие важные для такой постановки вопроса пункты обнаруживаются в стенограммах пленума и сопутствующих документах, материалах? Отдельно возникает вопрос, который не стану обсуждать: что выступавшие на пленуме, похоже, старательно, обходили молчанием, не упоминали или упоминали мимоходом³?

* * *

Начнём с **политической ситуации в стране**. Вынесенная формально на решение Пленума ЦК проблема роли вооружённых сил как орудия власти (партии) тракто-

³ Или стыдились сравнивать Сталина – небо и земля – с «вождём», дирижировавшим устранением Жукова?

валась с точки зрения внутренней ситуации. Явно надуманная проблема, служившая фоном для предъявления Жукову обвинений в отходе от «ленинских» норм руководства вооружёнными силами, упиралась в вопрос: кто приводит их в действие – партия или командование армии (в лице Жукова, что старательно доказывали его гонители)? В 1950-е гг. советское руководство несколько раз пустило в ход «танковую технологию» во внутривнутриполитических конфликтах (вне СССР): в Берлине летом 1953 г., затем в венгерских событиях 1956 г. Эта технология всплыла в «деле Берия», фигурировала в ситуации с антипартийной группой, и т. д. (это вне рамок статьи). Жукова обвиняли в мнимой демонстрации бонапартистских⁴ намерений. Возникает подозрение: не напряжённость ли отношений с населением больше всего беспокоит окружение Хрущёва в плане уверенности в послушании армии в случае получения ею приказа «умиротворить» социальные протесты?

Напрямую об этой функции ВС говорилось мало, хотя доктринально диктатура пролетариата ушла в небытие в 1961 г. Но сама проблема была у всех на слуху и на виду, вспоминая события послесталинских лет, проявления массового недовольства. На 40-м году советской власти недовольство жизнью в СССР и руководителями, фиксировавшееся КГБ, напряжённость в отношениях между народом и властью чётко осознавались руководством страны, её ключевых регионов. Не все случаи таких проявлений на сегодняшний день историки документировали, показав масштабы массовых антиправительственных выступлений этих лет, распространённость протестных настроений, случаи применения властями репрессивных мер, включая принудительную психиатрию.

Наличие протестного потенциала временами выходило на поверхность, властям приходилось прибегать к использованию армии: Тбилиси, бунты в лагерях, Новочеркасск (См., напр.: [7; 8; 12 и др.]). Вспоминаю услышанное мною летом 1957 г. от случайно оказавшегося в одной комнате дома отдыха курсанта ленинградского военного училища: после массовых беспорядков в городе, сопровождавших крупное поражение любимой футбольной команды, вечером в училище ввели казарменное положение, выдали автоматы и боеприпасы. Наутро тревогу отменили. В разговорах курсантов возникала тема: в кого стрелять? Февраль 1917 г. возвращался в Ленинград после блокады и расправ (довоенной и послевоенной) над его руководителями! Власти города чувствовали, похоже, вокруг себя вакуум, неуютно было и властям в Москве. На этом фоне в откомандировании в 1957 г. именно Жукова в Ленинград и в его триумфальном выступлении (июль 1957 г.) перед рабочими завода «Большевик» главное, скорее всего, то, что другие члены руководства страны в город на Неве ехать не

⁴ С такой формулировкой в 1937 г. был уничтожен маршал М. Н. Тухачевский, что помнили генералы и маршалы, которых Хрущёв втягивал в сведения счетов с Г.К.

решились – побоялись! Трудно представить на месте Жукова, выступающего перед ленинградскими рабочими, даже Микояна, не говоря уже о Кириченко, Фурцевой, Игнатове. Да и Хрущёва могли освищать.

Возьмём сферу экономики: достижения были, но сколько можно было делать вид, что достижения определяют общую картину? В конце концов, судьбу СССР решили не экономические достижения страны социализма. Читая документы дела Жукова, нельзя не видеть вереницы острых, хронических проблем страны, её устоев. В томе документов об устранении Жукова с политической арены есть следы понимания руководством страны ограниченности ресурсов, требовавшихся для решения проблем, одна острее другой. Общие контуры их распределения устанавливались на тогдашнем аналоге нынешнего совета национальной безопасности; документы этого органа пока недоступны. Однако в деле Жукова фигурируют его выступления, связанные с ключевой ситуацией явной нехватки ресурсов и вызвавшие возражения коллег. Резать ассигнования приходилось, в том числе и по живому. Маршал при обсуждении этих проблем, как можно судить по косвенным данным, явно не освоил давно сложившихся правил поведения. Другие члены Политбюро (Президиума) ЦК КПСС имели больший опыт, умели избегать острых углов (смиряться с ситуацией официозной фальши?), Жукову эта наука давалась не сразу. Врагов тут можно было нажать быстро, и не одного. Острота проблемы, повторюсь, была чрезвычайной, речь шла о самых болезненных для народа и для опасавшихся этого народа руководителей страны вещах: продовольствие, жилье, зарплаты, пенсии, питание, медицина, инфраструктура и т. п.

Советская экономика, продемонстрировав пятилетками, спутниками, ядерным оружием свой потенциал, функционировала с напряжениями, подходила к пределам роста; ресурсы были «в дефиците». Перемены запаздывали. Пятилетние планы утверждались с большим – в год-два – запаздыванием. Темпы прироста промышленной продукции замедлялись, пришлось корректировать заявленные планы: пятилетку на ходу в 1959 г. заменили семилеткой, попутно снизив размеры ежегодного прироста промышленной продукции. Сельское хозяйство тормозило все планы руководства страны; неэффективность его организации обнаруживалась раз за разом. На предыдущем, июльском пленуме ЦК один из выступавших докладывал: рост животноводства за три года в индивидуальном секторе 24%, в колхозном 3%. Жилищное строительство находилось на пороге принятия программы массового строительства типовых пятиэтажек, вскоре покрывших страну «от Москвы до самых до окраин» – знаменитые «хрущобы». На жилье, развитие коммунальной, транспортной инфраструктуры городов и регионов страны требовались капиталовложения; их не хватало. Армию, флот, авиацию нужно было перевооружать. Снимали ассигнования и с вооружённых сил, сокращали их численность и т. п. Экономия расходов «на оборону» вызывала недовольство подпадавших под сокращения (на этом недовольстве Хру-

щёв и сыграл). Не обращать внимания на такое состояние экономики было невозможно.

Присущая всей российской истории конца 19 - первой половины 20 в. низкая производительность сельского хозяйства сохранялась. Целина, кукуруза, ликвидация МТС, снижение налогов, гидропоника, вереница пленумов ЦК по сельскому хозяйству не дали результата. Выдвинутый в мае 1957 г. Хрущёвым план – «Догнать в ближайшее время США по производству мяса молока и масла на душу населения» – оказался авантюрой (см.: [1]). 1956 г. – надо убирать урожай, первый большой хлеб целины. Л. И. Брежнев просил выделить 75 000 автомашин, 150 000 шофёров и 300 000 солдат. Но у Жукова их просто нет!

К немалому количеству проблем страны во внутренней политике, в экономике, лишь упомянутых выше в качестве рамочных условий «дела Жукова», добавляются не менее острые **проблемы внешней политики**, также сказавшиеся в этом «деле». Всему советскому руководству трудно давались формирование внешней политики и решений в новой для большинства членов руководства страной сфере. Без Сталина никто не решался на пересмотр его формулы об СССР на мировой арене как «осаждённой крепости», выросшей, правда, до «лагеря». На место разгромленного гитлеровского фашизма пришёл враг новый, претендент на мировое господство – США, потом НАТО – инструмент политики США.

Остановимся подробнее на внешнеполитических аспектах.

1) Отношения СССР с США и блоком НАТО. Г. К. Жуков явно выделялся при встрече с Эйзенхауэром в Женеве в 1955 г. на переговорах великих держав-победительниц. Его встреча с товарищем по оружию, ставшим президентом США, беседа двух «старых солдат», использование слова «друг» в общении не могли не вызывать уважения и надежд; но у кого? Был обмен мнениями по щепетильным вопросам, включая взаимные облёты территорий. Многим – в том числе за пределами СССР – это не нравилось, кое-кого насторожило. Хрущёв вскоре стал демонстрировать нарочитый анти-империализм с элементами бравады, хвастовства (собака из советского спутника облаивает жёсткого анти-советчика госсекретаря США Дж. Ф. Даллеса). Авантюрой или блефом выглядит его решение – накануне пленума, 23 октября 1957 г. – заявить о намерении двинуть (через территорию Турции) войска Закавказского военного округа (демонстративно командовать им назначили К. К. Рокоссовского): помочь в борьбе против американского империализма странам Ближнего Востока. Трудно представить, чем могла кончиться эта репетиция кубинского конфликта.

Экономика СССР заметно уступала США и их союзникам: осознание этого факта отражено у Жукова, уже члена высшего руководства, в замечаниях (содержащие

подробности документы пока недоступны), которые ему потом припомнили (с. 227, 367). Один из биографов Жукова цитирует запись Ч. Болена: едва ли есть в нашей истории другой пример столь тёплой беседы президента США с советским руководителем. «Открытое небо», затронутое в этой беседе, вскоре стало фактом – открытое спутникам⁵. Нельзя исключать того, что изгнание Жукова из руководства СССР способствовало шагам США к ситуации мая 1960 г., после чего советской ракетой был сбит американский самолёт-разведчик; Хрущёв отказался от встречи с президентом США Д. Эйзенхауэром и т. д.

2) Новообретённый статус великой державы включал отношения с несоизмеримо умноженными войной друзьями и союзниками. Вскоре после смерти Сталина «страны народной демократии» были повышены до статуса стран социалистических. Вездесущих наших советников из этих стран отозвали, но постоянное внимание, помощь были руководству этих стран необходимы, и не только в виде ресурсов всех видов в растущих количествах. События в Венгрии 1956 г. на пленуме упомянул В. И. Чуйков (с. 194): через Киев шли эшелоны с ранеными⁶, расплзались соответствующие слухи, в магазинах скупили всё вплоть до соли и спичек. На грани взрыва оставалась ситуация в Польше 1953, 1956 и 1968 гг., протестные выступления 1953 г. польхнули в ГДР, впереди лежал 1968 год в Чехословакии, когда опять соль со спичками скупают (конец августа, 1-го сентября занятия, а в магазин под Одессой не войти – толпа, паника, всё скупают, вспоминают «ту войну» и «ту панику»). Двусмысленной выглядит в этом плане (да и на фоне отношения Мао к Тито) поездка Жукова в Югославию и Албанию. Похоже на «подставу»: по возвращении из этой поездки ему и объявили о предстоявшем снятии его со всех постов.

3) О Китайской Народной Республике на пленуме молчали; нет и намёка почему. Возможно, позднее расправа Мао над маршалами стала усвоенным уроком старшего брата (см., напр.: [14]). Кризис в отношениях с КНР надвигался. Едва ли в высшем руководстве (включая Жукова, но, возможно, не Хрущёва) СССР и КПСС предвидели масштаб конфликта, взвешивали возможные последствия. Но Жуков объективно стал – неведомо для себя – важной в любой ситуации фигурой; его реакцию на ещё скрытый конфликт с руководством КНР трудно прогнозировалась. Ясно лишь: с его позицией пришлось бы считаться. А это серьёзная помеха для неуклюжих манёвров Хрущёва на этом поле политической шахматной доски. Впрочем, похоже, никто в руководстве СССР, Хрущёв более всех, не отдавал себе отчёт, сколь судьбоносны для СССР вопросы отношений с азиатским соседом. Что говорить о КНДР: на неё

⁵ Советская версия записи этой беседы [3, с. 37-44].

⁶ Приблизительные цифры: убитых – около 750 человек (26 Героев Советского Союза; из них 14 посмертно). По опыту войн XX в. раненых должно быть несколько тысяч, что действительно требовало нескольких эшелонов для их транспортировки.

скорее всего никто и не обращал внимания! О снятии Жукова руководителям социалистических стран и ведущих компартий мира сообщили как о свершившемся факте.

4) После смерти Сталина и ещё больше после XX съезда КПСС и «разоблачения культа личности» накапливались трудности в «братских» коммунистических и рабочих партиях за пределами стран народной демократии: возможности влиять на них у КПСС были ограничены. После окончания войны влияние этих партий падало; XX съезд КПСС дал толчок новым расколам (несопоставимый с натиском из-за океана). Появлялись новые левые, еврокоммунисты, марксисты-ленинцы, евромарксисты, а потом красные бригады, фракция Красная Армия и т. п. Осмысление ситуации в мире, на разных континентах, в разных странах оказалось не по силам самим этим партиям и КПСС: готовившиеся документы к совещанию коммунистических и рабочих партий и принятые им – не вышли за пределы сложившихся в 1920—1930-е гг. представлений и формул. Друзья за помощь были благодарны, поддерживали, как могли, СССР, часто выступали как реальный фактор политики (хотя бы информационной) своих стран, но не более.

5) После Второй мировой войны ускорился распад колониальной сферы империализма. Новые независимые государства стремились найти своё место в мировой политике и экономике. При жизни Сталина позиция СССР по отношению к этим странам не сложилась. Но примерно с 1955 г. в позиции СССР на этом участке внешней политики всплыли избыточно оптимистичные ожидания и завышенные обязательства, напоминающие блеф за карточным столом. Подчёркнутый анти-империализм выступлений советских руководителей сопровождался неоправданным оптимизмом по поводу движения этих стран к социализму. Осенью 1956 г. во время суэцкого конфликта СССР пригрозил отправкой на Ближний Восток советских добровольцев (в 1950-1951 гг. КНДР спасли «добровольцы» из КНР). Выше упоминался блеф Хрущёва с К.К. Рокоссовским и вводом войск За(авказского)ВО на Ближний Восток. Египту на строительство Асуанской плотины выделили кредит (сейчас россияне знают, что такое процент по кредиту) под 2,5 % годовых. Своё отдавали. Пусть не столь дорогостоящая помощь оказывалась Индии, Алжиру, Ираку, Сирии, Гане, Индонезии, Бирме и т. д. Вложения СССР в экономику освободившихся стран после Хрущёва стали сокращать, постепенно сводя все к военно-техническому сотрудничеству, благо СССР имел запасы устаревшей военной техники.

Список серьёзных трудностей СССР второй половины 1950-х гг. продолжают **проблемы вооружённых сил**. Напряжённое положение с финансовыми и иными ресурсами остро требовало сокращения расходов на оборону: выход виделся в сокращении численности вооружённых сил [10, с. 271-308]. Эти «мероприятия» ударили по Жукову, дав предлог его устранения: наполовину был урезан контингент армей-

ских и флотских политработников; возможности достойно обеспечить отправленных в запас офицеров в социальном плане не было; вчерашним офицерам грозило прозябание. Поскольку верхи политработников были связаны с бывшими и действовавшими секретарями обкомов, составлявшими влиятельную когорту в ЦК, постольку в ход пошли связи, простиравшиеся до самых верхов (образец такого партийца - Л. Брежнев; Хрущёв до осени 1943 г. носил генеральские погоны).

Были проблемы в руководстве вооружёнными силами. В частности, «...в Министерстве до сих пор нет военно-научного центра», говорил несостоявшийся преемник Жукова на посту министра обороны маршал И. С. Конев. Он настоятельно обращал внимание на важность системного подхода (он широко обсуждался в мировой науке в это время) в решении вопросов обороны (с. 310). По «жуковскому» тому разбросаны свидетельства низкой воинской дисциплины в войсках, аварийности, проблем в контактах солдат с населением и т. п. Некоторые из проблем касались ключевых вопросов боеготовности войск. Обеспечение армии и флота автотранспортом, техникой иллюстрируют приведённые в 1956 г. Жуковым данные: «В Вооружённых Силах... имеется ... исправных всего 198 000 автомобилей, из которых 120 000 — транспортных и 78 000 — под боевой техникой и боевыми расчётами. Из числа имеющихся в войсках 198 000 грузовых автомобилей более 79 000 составляют автомобили иностранного производства и старых отечественных марок довоенного выпуска, до предела изношенные... Из остальных 119 000 грузовых автомобилей 77 000 машин находится в войсках за границей, в районах Крайнего Севера, отдалённых районах и на островах, на лесозаготовках и специальных строительных объектах и не могут быть привлечены на работы в народное хозяйство» (с. 88). Поневоле вспомнишь 400 с лишком тыс. единиц автотехники, поступившей по ленд-лизу.

Осуществлявшиеся мероприятия по перевооружению отражали представления Хрущёва о ненужности танков, самолётов, артиллерии, надводных боевых кораблей и т. п. в век ракет и ядерного оружия. Осуществлялся переход на новые виды техники бессистемно. Со времён Сталина сложился порядок, на который Д. Ф. Устинов обратил внимание пленума: созданием новых видов вооружений занимается безликий «ЦК». Результаты разработок учёных лишь «доводились» до военных; «не Министерство обороны, к глубочайшему сожалению, а Центральный Комитет партии поднимал и поднимает все исключительной важности вопросы по оснащению наших вооружённых сил новейшей техникой» (с. 307). Создаётся впечатление, что фразы (с нередкими элементами бравады, если не авантюризма) о советских ракетах, атомном и термоядерном оружии и т. п. отражали намерения, а не свершившиеся на тот момент факты переоснащения частей и соединений советских вооружённых сил новым оружием

Не менее сложными были и **проблемы внутри руководства КПСС и СССР**. Зная судьбу СССР, которая была решена – без преувеличения – четырьмя руководителями республик СССР, и в материалах пленума находишь свидетельства неблагоприятия в сфере межреспубликанских отношений (хотя внешне тема пленума была далека от этой проблематики в СССР). Здесь красноречивым было молчание: молчала РСФСР, хотя свежи была память о «ленинградском деле», где среди мотивов расправы фигурировали обвинения в «русском» сепаратизме». Молчала Грузия, где в марте 1956 г. стреляли по демонстрантам, усмотревшим в решениях XX съезда удар по национальной гордости; молчала Средняя Азия – с этими республиками в вопросах обороны страны как-то не принято было считаться. Говорили те, кто не хотели молчать. Недовольство выплеснулось и на трибуну пленума ЦК в октябре 1957 г. Был процитирована директива: призывать в Воздушно-десантные войска и направлять для службы за границами СССР только русских, украинцев и белорусов (с. 301). Прибалтика жаловалась на ликвидацию республиканских (национальных) воинских формирований (с. 276) времён Великой Отечественной. В Средней Азии командующий округом повёл себя нетактично по отношению к местному партийному руководству (с. 288). Решённый (согласно утверждавшемуся канону) в стране национальный вопрос на самом деле скрывал кризисные потенции, вплоть до «чеченского варианта» (кстати, чеченцы, ингуши и другие репрессированные народы тогда ещё были в изгнании).

Национальные напряжённости смыкались с социальными. Колхозы в большей своей части в неурожайные годы бедствовали, в урожайные ждали неурожая. Сельские районы центральной, корневой России обезлюдели. Демографические проблемы власть старалась обходить: семьи того времени был малодетными; в подавляющем большинстве они не могли жить на заработок одного кормильца; матери работали. Гендерный послевоенный дисбаланс стал «травмой» для женщин, матерей-одиночек. Рабочие в массе обеспечивались на уровне первой необходимости зарплатой, медициной; плохо было с жильём. Для ветеранов (военных) выход на пенсию был близок к трагедии, отразившись в «Деле Жукова»: размер пенсий ставил человека (часто вместе с семьёй) на грань выживания. Снижения цен, практиковавшиеся Сталиным, отменили; начался обратный процесс, вызвавший резко негативную реакцию (Новочеркасск). На октябрьском пленуме о положении с молодёжью неожиданно заговорил мудрый маршал С. К. Тимошенко, пытавшийся, как и некоторые другие, привлечь внимание к реальным вопросам. Он говорил о фактах «нерадивого отношения к труду, ... недисциплинированности, ... распущенности, хулиганства и преступности среди юношей и девушек», предложив: «Центральному Комитету комсомола ... серьёзно подумать над этим положением..., перестроить работу руково-

дящих органов ВЛКСМ» (с. 307). Перечень острых социальных проблем страны можно продолжать. Но важнее уяснить их и реальную, и теоретическую сложность, пределы возможностей для страны их решать. От «социалки» фактически отмахивались, публично говоря в общем о социально-экономических успехах. Но если в экономике успехи были (рост промпроизводства), то социальных перемен к лучшему нужно было ждать и ждать.

Одной из граней социальной ситуации, драматически обнаруживающейся во всех критических точках истории СССР той поры, стали формирование и функционирование слоя, который принято считать элитой, прото- (пред-) элитой. Проблема решалась, но в пределах её понимания вождями СССР и возможностей, которыми располагала страна. Системе образования, включая высшее, аспирантуру, внимание уделялось; здесь был рост, но содержательно он касался оборонных специализаций. В социальном, гуманитарном, экономическом, управленческом, правовом, МИД-овском образовании уровнем подготовки (с поправкой на печать истмата) выделялись вузы, перечесть которые можно было на пальцах одной руки. Высокочлассных учёных и здесь не хватало. В учебных заведениях «при ЦК ВКП(б)/КПСС» проблем хватало с качеством и слушателей и профессоров: «красные профессора» были больше красными, нежели учёными. Среда, в которую шли работать их выпускники, не была восприимчивой к научному знанию в деятельности по руководству страной, структурами государства и общества.

Возможность заполучить руководителя в верхах партии и страны с кругозором учёного была – по моему убеждению – связана с Д. Т. Шепиловым; Ю. П. Францев был ищущим учёным; его надломило «ленинградское дело». Практика выдвижения на «топовые» позиции в руководстве СССР/КПСС сыграла роковую роль при отсутствии норм такого выдвижения. Кстати, в вооружённых силах аттестация (норма продвижении по службе) офицеров была регламентирована; там понимали, что на войне это вопрос жизни и смерти. Но эти нормы, при всех своих недостатках, не прижились за пределами силовых ведомств. Руководили страной второй половины 1950-х гг. и позднее выходцы из украинских аппаратов, протеже Хрущёва, затем Брежнева: личные знакомства, привязанности, предпочтения были решающими. Н. С. Леонов – коллега В. В. Путина, патриот России, заметит позднее по поводу катастроф эры Ельцина, что их бы не произошло, «если бы действовали нормальные правила естественного отбора лидеров» [9]. Правила? Нормальные? Естественный отбор? Всё шло в прямо противоположную сторону: «без руля и без ветрил», с предсказуемым результатом.

Короля и сегодня делает свита. Хрущёву пришлось практически сразу же избавляться от таких «свитских» как А. И. Кириченко, Н. Г. Игнатов, Ф. Р. Козлов; попутно он избавлялся и от тех, кто явно не вписывался в его окружение.. Если же немного расширить временные рамки, то с конца 1940-х по середину 60-х от руководящих

постов в партии, правительстве, центральном госаппарате были политически, частично физически отстранены перспективные, проверенные войной кадры: руководители блокадного Ленинграда; руководители республик, краёв, областей, введённые на XIX съезде КПСС на прото-элитные посты; выходцы из партизанской Белоруссии (П. К. Пономаренко), руководители других республик СССР (Н. Мухитдинов), склонные до конца держаться за советскую идею, за социализм. Окружение Брежнева убрало московско-комсомольскую «оппозицию»: помимо возраста, у них были ещё и преимущества образованности и понимания мира. А скольких потенциальных лидеров взяла война...

Хрущёв и его окружение не думали задаться вопросом: куда, верным ли курсом они ведут страну, её союзников, друзей во всем мире. Навязшие в зубах представления о перспективах страны как движении к близкому уже коммунизму дезориентировали всех – от высшего руководства до рядовых граждан и друзей СССР. Теоретическое понимание проблем социализма/коммунизма было предельно упрощено. С конца 1930-х гг. социализм в СССР считался построенным. Содержание такого «социализма», изложенное в «Кратком курсе истории ВКП(б)», стало в глазах руководства страны практическим наполнением формулы построения социализма – полного и окончательного. На этом развитие теоретических представлений о проблемах социализма в стране практически закончилось. Догматизм советского руководства в этом плане был очевиден: признавая факт глубоких перемен в мире, в международной обстановке, в стране, факт развёртывания научно-технической революции, партийное руководство и его теоретическая обслуга – кто вынужденно, кто добровольно и по-карьеристски рьяно и корыстно, держались заученных формул. Для них на содержание формулы «социалистическое общество», на науку об обществе реальности, происходившие в стране, вокруг неё, в мире подвижки не распространялись: закономерное движение истории от капитализма к социализму во всем мире – автоматически, самоотёком, гарантированно, - вело в никуда.

Последствия теоретической беспомощности для концептуализации практических проблем развития СССР и мировой системы социализма (МСС) не анализировались. А ситуация в СССР и МСС давала обширный материал для поиска в теории и практике социализма: от Югославии к Венгрии, от неё к Чехословакии, к «Солидарности», не говоря уже о китайской культурной революции, конфликтах между социалистическими странами. А сколько оставалось до студенческой «мировой революции» 1968 г., до событий в Новочеркасске, кубинского кризиса и т. п.? Не просчитывались возможные подвижки и вытекавшие из них действия СССР и его ещё не всех потерянных, еще многочисленных друзей и союзников. Это вело «к быстрому превращению ценностей (и теории марксизма, ленинизма, социализма – *Н.Р.*) в бессодержательные формальные ограничительные рамки при относительной автономии повседневной жизни людей с её собственными трудностями и радостями», - пишет – в

другом контексте – проф. Н. Н. Зарубина [6, с. 8].

Дело Жукова проливает свет на реалии человеческих отношений в руководстве партии и страны. Вот мысли на этот счёт снятого Брежневым в 1973 г. руководителя компартии Украины П. Е. Шелеста (1908-1996): «Почему среди нас, коммунистов-единомышленников, среди руководящего состава, существует такая коварная подлость, жестокость, необъективность и несправедливость по отношению к бывшим товарищам по работе при перемене его места и должности. Где же гуманность, о которой мы так «прекрасно» говорим? Где товарищество, уважение друг друга? Все-го этого по-настоящему то и нет. Нас губят, разъедают подхалимство, лесть, угодничество, трусость за своё положение. Борьба за власть стала ещё сильнее и ожесточённее, чем в прошлом за частную собственность. Власть — значит все» [Шелест: 155].

То же в деле Жукова. В исходной его точке, на Президиуме ЦК, замы Жукова по Министерству Обороны СССР – маршалы Р. Я. Малиновский и И. С. Конев – его защищали (с. 182-183). Но дали себя переубедить, тем более что с Жуковым служить было трудно; жесток был, нередко груб. Поняв, что жизнь вне опасности, а самим можно «подняться», они изменили позицию, вспомнили старые обиды, и пошло.... Тем более, и похуже мог всплыть кандидат: от Хрущёва можно было ждать чего угодно.

Что касается Жукова как возможного лидера страны и партии, то реально – даже с умеренной долей фантазии – альтернативы в лице Жукова как первого лица СССР на месте Хрущёва - в тот момент не существовало. Жуков и его потенциальные сподвижники не были в состоянии не только решать фундаментальные проблемы страны, но и сделать шаги к их осознанию. В лучшем случае власть во главе с Жуковым могла бы снять на недолгое время некоторые напряжённости с народом и в отношениях с США.

* * *

Некоторые уроки дела Жукова. Ставить вопрос о некоей одной точке невозврата в истории СССР неправомерно. Таких точек было несколько, максимум - два-три десятка. При этом того, что другой автор назвал «роковыми решениями», было меньше. Поиск точек невозврата малопродуктивен для политической (и исторической) социологии. Их анализ целесообразен лишь как анализ уроков истории. Посмотрим в этом свете на изложенный материал.

Из проекции изложенного кейса второй половины 1950-х гг. на сегодняшние процессы вытекают выводы:

1. Руководству страны нужна стратегическая линия развития, разделяемая, подерживаемая властвующей элитой и понятная народным массам.
 2. Содержание этой линии образуют стратегические и насущные проблемы раз-
-

вития страны, общества, людей, но также их гармонизация с мировыми тенденциями в ключевых сферах общества.

3. Эта линия невозможна в постоянном, неизменном виде. Нужно периодически вносить в неё коррективы, предвидеть их трудно, но потребность в них можно и нужно «мониторить». Практически целесообразна открытость в концептуализации (в указанной стратегической линии) происходящих в стране и окружающем мире перемен реальной значимости.

4. Осознание такой «значимости» и реагирование на неё предполагают интеллектуальную, научную подготовку руководящих страной элит, что в современном мире и на современном уровне понимания исторических процессов вполне достижимо в рамках элитного университетского и постуниверситетского образования. Эта работа должна входить составной частью в систему образования, а через неё – в культуру мыслящей, активной части общества.

5. В политике нельзя не руководствоваться теоретическими концепциями развития общества и мира. Без этого теряются ориентиры. Ни в коем случае их нельзя делать догмой: нужно понимать суть процессов и подвигек, неизбежную ограниченность всякого знания, в нужный момент внося коррективы в политику, а то и отказываясь от чего-то, формируя на базе их ценного ядра новые или обновляемые концепции⁷. С наукой нужно уметь обращаться как с наукой!

Так как же быть с «точкой невозврата»? Скорее следует говорить: «Роковые решения». В конце 1920-х три решения можно назвать крайне непродуманными и катастрофическими по последствиям: (1) «сплошная» коллективизация и (2) разрыв в мировом рабочем движении с социал-демократами, в особенности – с левыми; (3) сворачивание внутрипартийной (в ВКП(б)) и всякой иной демократии.

Литература

1. Агарев А.Ф. Трагическая авантюра: Сельское хозяйство Рязанской области 1950—1960 гг.: А. Н. Ларионов, Н. С. Хрущёв и др.: Документы, события, факты. Рязань: Русское слово, 2005.
2. Буравой М., Райт Э.О. Социологический марксизм (ч. I) // Социологические исследования. 2011, № 9, с. 18-29.
3. Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы

⁷ Ценное ядро наследия СССР пытались сохранять; но теоретического понимания этой сложной проблемы не было; не было понимания того, что ценно. Мысль, что не все в СССР было плохо, не раз звучала в те критические месяцы (зимой 1986 г. я отметил её в выступлении В. А. Ивашко), но эта разумная мысль отвергалась осознанно, корыстно или под влиянием уличных стихий.

-
4. И. Гофман. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта: Пер. с англ. / Под ред. Г.С. Батыгина и Л.А. Козловой; вступ. статья Г.С. Батыгина. М.: Институт социологии РАН, 2003.
 5. Декларация Совещания представителей коммунистических и рабочих партий социалистических стран, состоявшегося в Москве 14-16 ноября 1957 года; Манифест мира: Принят на Совещании представителей коммунистических и рабочих партий 16-19 ноября 1957 г. Москва: Госполитиздат, 1957. - URL: <http://naukarus.com/mezhdunarodnye-soveschaniya-predstaviteley-kommunisticheskikh-i-rabochih-partiy-v-moskve-noyabr-1957-g> (дата обращения 18.03.2020).
 6. Зарубина Н.Н. Теория рационализации Макса Вебера как методология понимания современных социокультурных процессов» [Зарубина, 2020^СИ 2020: 3-15].
 7. Инакомыслие в СССР при Хрущёве и Брежневе 1953-1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и Прокуратуры СССР. Под ред. В.А. Козлова и С.В. Мироненко Москва: Материк. 2005.
 8. Козлов В.А. Массовые беспорядки в СССР при Хрущёве и Брежневе (1953 - начало 1980-х гг.). Издание третье, исправленное и дополненное. Москва: РОССПЭН, 2009.
 9. Леонов Н.С. Крестный путь России. 1991-2000. М.: Русский дом 2002. С. 4.
 10. Сокращение Вооружённых Сил СССР в середине 50-х годов // Военные архивы России. 1993. № 1. С. 271-308.
 11. Наумов В.П. «Дело» маршала Г.К. Жукова. 1957 г. // Новая и новейшая история. 2000 № 5: 87-108, 6: 71-90; 2001 № 1. С. 79-99.
 12. Прокопенко А.С. Карательная психиатрия. Секретные материалы о применении в СССР психиатрии в карательных целях. М.: Совершенно секретно. 1997.
 13. Сушков А.В. Президиум ЦК КПСС в 1957-1964 гг.: личности и власть. Екатеринбург: УрО РАН, 2009.
 14. Усов В.Н. Китайский Берия Кан Шен. М.: Олма Пресс. 2003.
 15. Шелест П.Е. Да не судимы будете. Дневники и воспоминания члена политбюро ЦК КПСС. М.: Центрполиграф, 2016.
 16. Шепилов Д.Т. Непримкнувший. Воспоминания. М.: Вагриус. 2001.
-